

Mintaqaviy iqtisodiyot nazariyalarida mintaqaviy ijtimoiy-iqtisodiy tizimlarning faoliyatiga oid qarashlarning rivojlanishi.

Sattarov Umirzoq Normengovich
Qarshi davlat universiteti doktoranti
baxtiyorovnasaodat@gmail.com

Annatatsiya: Ushbu maqolada hududiy ishlab chiqarish majmualari samaradorligini oshirish, fan, texnika va muhim texnologiyalarning ustuvor yoʻnalishlarini amalga oshirishga yoʻnaltirilgan hududiy iqtisodiyotni boshqarish texnologiyasi sifatida hududning barqaror rivojlanishiga erishishning yaxlit mexanizmidan foydalanish konsepsiyasi ilgari surilgan.

Kalit soʻzlar: mintaqaviy, tizimlar, boshqarish texnologiyasi, obʼyektlar, binolar, biznes.

Аннотация: В данной статье рассматривается концепция использования целостного механизма достижения устойчивого развития региона как технологии управления региональной экономикой, направленной на повышение эффективности региональных производственных комплексов, реализацию приоритетных направлений науки, техники и важных технологий. выдвигать.

Ключевые слова: регион, системы, технология управления, объекты, здания, бизнес.

Annotation: In this article, the concept of using a holistic mechanism of achieving sustainable development of the region as a management technology of the regional economy aimed at increasing the efficiency of regional production complexes, implementing the priority areas of science, technology and important technologies is put forward.

Key words: regional, systems, control technology, objects, buildings, business.

Ob'ektlarni boshqarish hozirda barcha biznes qarorlarining ijtimoiy, ekologik va iqtisodiy afzalliklarini hisobga olgan holda texnik xizmat ko'rsatish va foydalanish amaliyotlarini qabul qilish orqali uzoq muddatli e'tiborga e'tibor qaratmoqda. Ob'ektlarni boshqarish sektori barqaror rivojlanish dasturi bilan shug'ullanadi, chunki butun qurilgan muhit o'zgarishda davom etmoqda. Brochner va boshqalar.

Raqamlashtirish va barqarorlik 1970-yillardan beri ob'ektlarni boshqarishni shakllantirgan ikkita asosiy kuchdir va bu ob'ektlar menejerlarining roliga ta'sir qiladi. Biroq, ob'ektlarni boshqarish kasbining konservativ sifatida qabul qilinishini ob'ektlarni boshqarish kasbida barqarorlikni qabul qilishdagi muammolardan biri sifatida tasvirlab bering. Kollinz va boshqalar tomonidan o'tkazilgan tadqiqotlarda barqaror binolar va barqaror ob'ektlar o'rtasidagi tafovutni o'rgangan ob'ektlar boshqaruvi hayot aylanishini baholash asosida yanada samaraliroq echimlar uchun dizayn, qurilish va ob'ektlarni boshqarish talablari o'rtasidagi an'anaviy bo'shliqni bartaraf etish zarurligiga ishonadi. Barqaror ob'ektlarni boshqarish amaliyotlarini qabul qilish binolarni saqlash va ishlatishda energiya, suv va chiqindilarni kamaytiradi. Biroq, Lok va boshqalarning qo'shimcha qilishicha, ob'ektlarni barqaror boshqarish amaliyoti va jarayonlarini muammosiz qabul qilish uchun tashkilot darajasida yordam zarur. Barqaror ob'ektlarni boshqarish kontseptsiyasi biznes qarorlarining ijtimoiy, iqtisodiy va atrof-muhitga ta'sirini muvozanatlashtiradigan texnologiya va innovatsion biznes amaliyotlarini qabul qilish orqali Ob'ektlarni boshqarish va barqaror rivojlanishning ikkita tushunchasini birlashtiradi. Iqlim o'zgarishining global muammolari va energiya samaradorligiga bo'lgan talab ob'ektlarni boshqarish sanoatini binolarning atrof-muhitga salbiy ta'sirini minimallashtiradigan echimlarni ishlab chiqish va ishlab chiqishga chaqirishga ta'sir qiladi. Shu sababli, mavjud binolarni qayta jihozlash va ko'kalamzorlashtirish zaruriyati mavjud. Barqaror ob'ektlarni boshqarish kontseptsiyasi ko'plab olimlar tomonidan ta'riflangan, ammo Nielsen va Galamba uni asosiy biznes, qo'llab-quvvatlash funktsiyasi va mahalliy faoliyat va global hamjamiyatga ta'siri bo'yicha barqarorlik tamoyillarini hisobga olish sifatida tavsiflaydi. Shu bilan birga, Li va Kang barqaror ob'ektlarni boshqarishning batafsil tavsifini taqdim etadilar, shu jumladan yopiq havo sifatini yaxshilaydigan ekologik toza materiallardan foydalanish, suvni qayta ishlatish va yaxshi issiqlik qulayligini, barqaror ta'mirlash va qayta jihozlashni, moslashuvchan dizaynni taklif qiluvchi energiyadan samarali foydalanishni o'z ichiga oladi. barqaror shaharlar va jamoalarni rag'batlantiradigan ishlanmalar, aylanma va boshqalar.

Mavjud ob'ektlarni barqaror boshqarishning foydasi yangi barqaror qurilish loyihalarini taqdim etishdan ko'ra ko'proq foyda keltiradi, chunki barqaror ob'ektlarni boshqarish energiyani tejash, chiqindilarni kamaytirish, suvni tejash, uglerod izini nazorat qilish va hokazolarga yordam beradi. ob'ekt menejeri sayyoraga ijobiy yoki

salbiy ta'sir ko'rsatish imkoniyatiga ega [9]. Tashkiliy xulq-atvorni o'zgartirishda birinchi o'rinda korxonalar menejeri turadi, u biznesning barcha darajalarida ishlaydigan shaxslarning xatti-harakatlarini o'zgartirishga ta'sir qilish imkoniyatiga ega bo'lib, ular ob'ektlarni boshqarish rolini o'ynaydi [10]. Buser va boshqalar. [11], binoning iqlim o'zgarishiga ta'sirining 80% ekspluatatsiya bosqichida sodir bo'lishini ta'kidlaydi, bu bino ekspluatatsiyasining atrof-muhitga salbiy ta'sirini ta'kidlaydi.

Mintaqaviy iqtisodiyotning klassik va zamonaviy nazariyalarida barqaror rivojlanish nuqtai nazaridan mintaqaviy ijtimoiy-iqtisodiy tizimlarning faoliyatiga oid qarashlar evolyutsiyasini tahlil qilaylik. Ushbu maqolada mintaqaning barqaror rivojlanishi kontseptsiyasini shakllantirish nuqtai nazaridan juda dolzarb bo'lgan bir qator mintaqaviy iqtisodiyot nazariyalarining qoidalari qo'llaniladi. Mintaqaviy ilmfan rivojlanishining birinchi bosqichida asosiy e'tibor davlat xalq xo'jaligini tashkil etishning joylashtirish jihatiga qaratildi. Alohida shahar aholi punktlari atrofida qishloq xo'jaligi faoliyatini halqa shaklida taqsimlash modeli tan olingan.

Hozirgi vaqtda mahalliy iqtisodiy rivojlanish nazariyasi qoidalaridan foydalanish ayniqsa dolzarbdir. Yigirmanchi asrning 70-yillarida keng tarqalgan mahalliy iqtisodiy rivojlanish nazariyasiga ko'ra, mintaqani rivojlantirishning samaradorligi uning mahalliy resurslarni safarbar etish, tadbirkorlikni rag'batlantirish qobiliyatini belgilaydi, rivojlanishni rejalashtirishda mahalliy sharoitlarni hisobga olish. Mintaqaviy boshqaruv oldidagi tobora kuchayib borayotgan muammolar sharoitida ishonchli axborot bazasini shakllantirish, qarorlarning boshqaruv parametrlariga ta'sirini rejalashtirish va monitoring qilish uchun platforma va ekotizim yondashuvlari tushunchalaridan foydalangan holda barqaror rivojlanishni ta'minlash vositalarini qayta ko'rib chiqish zarur. Ijtimoiy iqtisodiy tizim. Barqaror rivojlanishning taklif etilayotgan integratsiyalashgan mintaqaviy mexanizmdan hududiy boshqaruvning turli darajalarida dasturlar va strategiyalar bilan integratsiya qilish, konvertatsiya qilish chora-tadbirlarini konkretlashtirish, ilmiy asoslash va kontseptuallashtirish uchun foydalanish mumkin. Iqtisodiy rivojlanish darajasini oshirish hududiy tizimlarning barqarorligi va oqilonaligiga erishish uchun zamonaviy boshqaruv echimlaridan foydalanishni nazarda tutadi. Ta'sir vektorlarini tuzish va iqtisodiyotni barqaror rivojlanishga o'zgartirish stsenariylarini ta'minlash uchun ularning o'zaro bog'liqligida mintaqaviy mexanizmlarni ko'rib chiqish zarur. Zamonaviy hududiy mexanizmlar tizimi iqtisodiy, fazoviy, ijtimoiy, raqamli va ekologik platformalarni tartibga

solishning kompleks mexanizmi ko'rinishidagi kontseptual vositaga asoslangan ichki mintaqaviy iqtisodiy birliklarni rivojlantirishning barqarorligiga erishishga qodir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Абалкин, Л.И. Экономическая безопасность России: угрозы и их отражение / Л.И. Абалкин // Вопросы экономики. – 2004. – № 12. – С. 4–13.
2. Абдикеев, Н.М. Экономика, основанная на знаниях, и инновационное развитие / Н.М. Абдикеев // Вестник Финансового университета. 2014. – № 5 (83). – С. 16–26.
3. Академик Аганбегян: нужно переходить к новой экономической политике // Мир новой экономики. – 2014. – № 4. – С. 6–12.
4. Батаева, Б.С. Устойчивое развитие России: социальное качество роста / Б.С. Батаева // Экономические системы. – 2013. – № 2. – С. 15–19.
5. Беляева, И.Ю. Социальная активность современных компаний: аспект присутствия на территории / И.Ю. Беляева, Н.П. Козлова // Экономические системы. – 2013. – № 2. – С. 52–55.
6. Беляева, И.Ю. Обеспечение устойчивого развития территорий: взаимодействие бизнеса и власти / И.Ю. Беляева // Управленческие науки. – 2013. – № 4. – С. 4–8.
7. Блинов, А.О. Планирование сценариев: прошлое, настоящее и будущее / 315 А.О.Блинов, П.В. Магданов // Менеджмент в России и за рубежом. – 2013. – № 6. – С. 3–11.
8. Бородин, А.И. Региональные экономические системы и их устойчивость / А.И. Бородин, Н.Н. Киселева // Вестник Удмуртского университета. – 2011. Вып. 4. – С. 3–7.
9. Буров, М.П. Особые экономические зоны – интегрированный инструмент комплексного развития территорий / М.П. Буров // Землеустройство, кадастр и мониторинг земель. 2014. – № 7 (115). – С. 6–14.
10. Бухвальд, Е.М. Приоритеты модернизации Российской экономики: институционально-правовой аспект / Е.М. Бухвальд // Федерализм. – 2014. – № 4. – С. 7–18.

ISSN (E): 2181-4570

11. Бухвальд, Е.М. Институты развития и новые приоритеты региональной политики в России / Е.М. Бухвальд // Теория и практика общественного развития. – 2014. – № 6. – С. 108–114.

12. Вафина, Н.Х. Транснационализация производства: методология синергетического подхода / Н.Х. Вафина // Экономические системы. – 2013. – № 2. – С. 31–36

